

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Литкина М.А. Перспективы использования высокотемпературной сверхпроводимости в энергетике // Тезисы XXXIX научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии, 26-27 января 2006 г., часть 2. - Харьков: УИПА, 2006. - С. 95]

УДК 537.312.62:621.313.322

**ВЫБОР ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

В.В. Шевченко, к.т.н., доц., Литкина М. С.Е., маг.

Можно констатировать, что ни одна из современных технологий получения энергии не имеет перспектив на отдаленное будущее и может решать только временные, сегодняшние проблемы. Кризисное состояние следует отнести к серьезным недоработкам современных технологий получения, распределения и потребления энергии, к недостаточному финансированию энергокомплекса страны. Существуют способы по выходу из эколого-энергетического тупика, но каждый из них имеет очень много недоработок и на сегодняшний день весьма бесперспективен. Проблемой является то, что срок получения практических результатов неизвестен, а электроэнергия нужна каждую минуту. Необходимо интенсифицировать научные исследования по поиску принципиально новых источников и способов получения электроэнергии: продление срока эксплуатации действующего оборудования за счет его модернизации, проведение реконструкции с внедрением новых технологий; повышение эффективности энергоустановок классических тепловых, атомных и гидроэлектростанций; внедрение нового энергооборудования с высокими энергетическими характеристиками: КПД, коэффициентом мощности, линейными нагрузками, индукцией, плотностью тока и т.д. Но наиболее перспективен поиск новых решений в получении электроэнергии. Особое внимание следует уделять исследованиям криогенного и сверхпроводящего электрооборудования.

В настоящее время использование СП-ков в промышленности, на транспорте и, в том числе, и в энергетике теперь имеет не только смысл, но требуют немедленного исследования и внедрения, т.к. созданы СП-ки с температурой выше 77,3 К, т.е. выше температуры кипения азота.

Сверхпроводимость - квантовое упорядочение коррелированной по спину зарядовой системы в макроскопических масштабах кристалла. Такое коллективное состояние с "аномальными" электронными корреляциями может возникать безотносительно к конкретному механизму спаривания только в системах с максимальной делокализацией зарядовых состояний, обеспечивающей дальний порядок. В противном случае корреляции не будут носить квантовый макроскопический характер. В сверхпроводящих металлах и сплавах делокализация электронов - ситуация общего положения.

В смешанных оксидах - типичных ионных соединениях с локализованными, как правило, носителями, делокализация - исключительное свойство. Свойства ВТСП зависят от химического состава и технологии. Наиболее простой способ состоит в размоле металлических оксидов, прессования смеси и отжиге в атмосфере кислорода при температуре 900°C. Новое вещество образуется в результате химической реакции. Для устранения межгранулярных прослоек и получения более упорядоченной ориентации кристаллов полученное соединение подвергают плавке с последующим охлаждением. Лучшие СП-ские свойства получаются в пленочных образцах, пропускающих ток $\sim 10^6$ А/см². Сравнительно небольшие плотности критических токов ВТСП - одна из главных причин, сдерживающих их практическое применение. В начале 1987 года появились сообщения о разработке керамического материала со структурой $YBa_2Cu_3O_7$, в котором сверхпроводящее состояние наступает при 93 К в поле с $B_{кр}=5,7$ Тл. Такие материалы имеют структуру типа перовскита (минерала $CaTiO_3$). В системах Y-Ba-Cu-O в настоящее время достигнута допустимая плотность тока до 10^4 А/см², что меньше, чем в металлических СП-никах. Наиболее перспективны для промышленного использования висмутовые системы $Bi_2Sr_2Ca_2Cu_3O_x$, температура перехода которых достигает 115 К.

Многие технологии построены на использовании серебряных компонентов. Все описанные выше и другие технологические процессы объясняют высокую стоимость ВТСП-ков. Однако, за последние несколько лет цены на СП-ки упали в 7-8 раз, причем эксперты прогнозируют их дальнейшее снижение. Достаточно распространено изготовление ВТСП-ков по технологии «порошок в трубе».

Повсеместное внедрение СП-ков в промышленность пока ограничивается сложной, дорогой технологией их изготовления.